

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 6 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 6

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 6

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№6 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-6>

Бош муҳаррир:

Тўхтасинов Илҳом

п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:

Тухтасинов Илхом

д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:

Tuhtasinov Ilhom

DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Daminova Orzigul INGLIZ TILIDA ASPEKTUALLIK XUSUSIDA.....	5
2. Isaqova Munisa XALQARO HUQUQIY TERMINLARNING LESIKOGRAFIK TALQINI.....	10
3. Baxodirova Shaxlo ABDULLA QODIRIYNING LEKSIKOGRAFIYA BORASIDAGI FAOLIYATI, QARASHLARI.....	15
4. Ганиева Дилдорахон МОДАЛ ВА КЎМАКЧИ ФЕЪЛЛАРНИНГ СИНКРЕТИК ҲАМДА ПОЛИФУНКЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	22
5. Bayram Bilir O‘RXUN BITIKLARIDA I HARFI VA YOPIQ E TOVUSHINING YEVROPALIK VA RUS TURKOLOGLARI TOMANIDAN TRANSKRIPSIYASI.....	25
6. Jumanova Shohista TARJIMONNING YUTUQ VA KAMCHILIKLARI (CHO‘L PONNING “KECHA VA KUNDUZ” ASARI MISOLIDA).....	29
7. Сулайманова Нилуфар ВОЗНИКНОВЕНИЕ КАТЕГОРИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ В ИМПЛИЦИТНОЙ ФОРМЕ.....	34
8. Хазраткулиён Дилшодан Фарходзод ЎЗБЕКИСТОН ТОЖИК АДАБИЁТИДА МАДЕҲА ШЕЪРИ РИВОЖИ ҲАКИДА.....	43
9. Qodirova Fazilat, Ayakulov Nurbek, Ayakulova Aziza PROBLEMS OF SYNONYMY AND ANTONYMY OF TERMS – THEORETICAL REVIEW.....	50
10. Ахмедова Дилдора ЎЗБЕК ТИЛИНИНГ ЭТИМОЛОГИК ЛУҒАТИ – КОРПУС СЕМАНТИК КЕНГАЙТМАСИНИНГ АХБОРОТ БАЗАСИ.....	54
11. Абдусаламова Лобар Акбар кизи ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ ИЖДИНИ ДАВРЛАШТИРИШ МАСАЛАСИГА ДОИР: ОДОРОКОЛОРИСТИК МОТИВЛАРНИ ЎРГАНИШ АСПЕКТИДА.....	59
12. Yusupova Guzal Rashitovna NARRATIV TRANSFORMATSIYALAR NI KOYA NUTQINI MODELLASHTIRISHNING ASOSIY VOSITALARIDAN BIRI SIFATIDA.....	64
13. Раупова Мухайё Насировна ОБРАТНЫЙ ПЕРЕВОД КАК СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ АДЕКВАТНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ).....	70
14. Fayzulloyeva Zilola Zafarovna BADDIY MATN XUSUSIYATLARI VA UNING TARJIMASIDAGI QIYINCHILIKLARI.....	76
15. Хидирова Мухлиса Алишер кизи “ЖАЛЛОД КЎШИҒИ” ҲУЖАТЛИ РОМАНИДА ОИЛАНИНГ ИЖТИМОИЙ-СИЁСИЙ ҲАЁТДАГИ ЎРНИ.....	82
16. Воситов Валижон Абдувахобович XVI-XVIII ASRLARDA TURKIY SŪZLAR INGLIZLAR NI GOҲIDA.....	89
17. Burknonova Aziza Ihtiyorovna THE IMPORTANCE OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN LEARNING AND TEACHING A SECOND LANGUAGE.....	96
18. Norova Mavluda Fayzulloyevna STYLISTIC-SEMANTIC CHARACTERISTICS OF WORDS WITH SOUND CHANGE IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES.....	102

19. Giyasova Dilafruz Xamzaevna MUAYYAN MAQSADLAR UCHUN INGLIZ TILI DARSLARIDA INGLIZ TILINI O'RGATISHDA TINGLASH KO'NIKMALARINING AHAMIYATI.....	108
20. Sadri Sa'diev, Fariduni Farhodzod (Yuldashev) БУГУНГИ ВА КЕЛАЖАК АВЛОДГА МУРОЖААТНОМА ЁХУД БИР ШЕЪРКИМ, МАНГУЛИККА ДАХЛДОР.....	112
21. Махаммадов Бобир Исан ўғли ИНГЛИЗ ТИЛИДАГИ АНДРОИД ОПЕРАЦИОН ТИЗИМИ МОБИЛЬ ИЛОВАЛАРИ (АОТМИ) ТЕРМИНЛАРИНИНГ СТРУКТУР ХУСУСИЯТЛАРИ.....	115
22. Хаитов Мурод Атаназарович, Абдуллаев Ибодулла Қочқарович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИ ОРАСИДА КАСАЛЛАНИШ ВА УНИ КЕЛТИРИБ ЧИҚАРУВЧИ ОМИЛЛАРНИНГ ТИББИЙ-ИЖТИМОЙ ЖИХАТЛАРИ.....	122
23. Икрамова Шахло Абдурасуловна ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА.....	130
24. Мамасолиев Илхам Убайдуллаевич НОВЫЕ СЛОВА И СОЧЕТАНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ В ПЕРИОД РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (на материале средств массовой информации).....	135
25. Миралимова Шахзода Хасанбоевна ИНТЕРНЕТ – МУЛОҚОТНИНГ ЯНГИЧА ТИЗИМИ.....	141
26. Худойбергана Д.С., Абдурахимова Ф.Б. ОЛАМНИНГ ЛИСОНИЙ МАНЗАРАСИГА ИЛМИЙ ЁНДАШУВЛАР.....	147
27. Abduraximova Taxmina Toxirjonovna, Kodirova Mukaddas Tog'ayevna INGLIZ TILIDA GENDERNING LEKSIK IFODASI.....	153
28. Izzatbek Rejapov SON KOMPONENTLI FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING MAVZUIY-SEMANTIK TAHLILI.....	158
29. Ниёзова Шоира Тоировна ҚИЁСИЙ ЛИНГВИСТИКАНИНГ ФАН СИФАТИДА ШАКЛЛАНИШИ.....	165
30. Abduraximova Taxmina Toxirjonovna, Kodirova Mukaddas Tog'ayevna INGLIZ TILIDA GENDERNING LEKSIK IFODASI.....	170
31. Бабахаджаев Рашид Хашимович ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ.....	175
32. Жумаева Дилноза Бахшуллоевна АНТРОПОНИМИК МУРОЖААТ БИРЛИКЛАРИ ВА УЛАРНИНГ НУТҚИЙ-МАВЗУИЙ ТУРЛАРИ.....	180
33. Ваўмуродова Laylo Кахрамоновна NUTQIY FAOLIYAT VA NUTQIY STRATEGIYANING PRAGMATIK IFODASI.....	185

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Jumanova Shohista Rofiyevna

Samarqand davlat universiteti

1-bosqich tayanch-doktoranti

atsihosh1995@gmail.com

TARJIMONNING YUTUQ VA KAMCHILIKLARI (CHO‘LPONNING “KECHA VA KUNDUZ” ASARI MISOLIDA)

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7393755>

ANNOTATSIYA

Milliy adabiyotimizda Abdulhamid Sulaymon o‘g‘li Cho‘lponning roli alohida ahamiyat kasb etadi. Cho‘lpon asarlari mushkul davrlarda qiyinchiliklarga duch kelgan xalqimizning qalbiga iliqlik olib kelishga yo‘lchi bo‘lib xizmat qiladi. Uning “Kecha va kunduz” romani tarjimasining qiyosiy tahlili ko‘p o‘rganilmaganligi sababli, ushbu maqolada biz bu ishga qo‘l urdik. Mazkur maqola Cho‘lponning “Kecha va kunduz” romani qiyosiy tahliliga bag‘ishlangan bo‘lib, ushbu jarayonda yo‘l qo‘yilgan ayrim kamchiliklar, yutuqlar, stilistik qurilmalarning tarjimada qay darajada aks etishi o‘rin olgan.

Kalit so‘zlar: Adabiyot, asliyat, asl nusxa, ma’naviyat, stilistik qurilma, ibora, urf-odat, metafora, o‘xshatish, manba tili, tarjima, tarjimon.

Жуманова Шохиста Рофиевна

Докторант 1-го курса

Самаркандский государственный университет

atsihosh1995@gmail.com

ДОСТИЖЕНИЯ И НЕДОСТАТКИ ПЕРЕВОДЧИКА (НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЧОЛПОНА «НОЧЬ И ДЕНЬ»)

АННОТАЦИЯ

Особое значение в нашей национальной литературе имеет роль Абдулхамид Сулейман угли Чулпана. Произведения Чулпана послужили проводником к согреванию сердец нашего народа, столкнувшегося с трудностями в те сложные времена. Поскольку сравнительный анализ перевода его романа «Ночь и день» мало изучен, в данной статье мы взяли за это. Данная статья посвящена сравнительному анализу романа Чулпана «Ночь и день» и тому, насколько отражены некоторые недостатки, достижения и стилистические приёмы, допущенные в процессе перевода.

Ключевые слова: Литература, оригинальность, оригинальная копия, духовность, стилистический прием, фраза, традиция, метафора.

Jumanova Shohista Rofiyevnathe 1st year PhD student Samarkand State university

atsihosh1995@gmail.com

ACHIEVEMENTS AND SHORTCOMINGS OF THE TRANSLATOR (ON THE EXAMPLE OF CHOLPON'S "NIGHT AND DAY")

ABSTRACT

Particular importance of our national Literature is the role of Abdulkhamid Suleiman ugli Chulpan. Chulpan's works served as a guide to warming the hearts of our people, who faced difficulties in those difficult times. Since the comparative analysis of the translation of his novel "Night and Day" has been studied a little, in this article we took up this. This article is devoted to a comparative analysis of Chulpan's novel "Night and Day" and to the extent to which some shortcomings, achievements and stylistic devices made during the translation process are reflected.

Key words: Literature, originality, original copy, spirituality, stylistic devices, phrase, tradition, metaphor.

Adabiyot xalqning yuragi, elning ma'naviyatini ko'rsatadi, Bugungi murakkab zamonda odamlar qalbiga yo'l topish, ularni ezgu maqsadlarga ilhomlantirishda adabiyotning ta'sirchan kuchidan foydalanish kerak. Ajdodlar merosini o'rganish, buyuk madaniyatimizga munosib buyuk adabiyot yaratish uchun hamma sharoitlarni yaratamiz", deydi Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich. Darhaqiqat, adabiyot borki, millatning ma'naviy olami bor, adabiyot borki, ezgu amal bor, ta'lim-tarbiya bordir. Adabiyot orqali xalqning turmush-tarzi, urf-odatlarini, an'alariga chuqur kirib borish mumkin. Ma'lum bir xalqning dunyo sahnalarida muhim o'rinni egallashida adabiyot muhim o'rinni egallaydi. Ushbu yutuqlarga erishish yaxshi va puxta qilingan tarjima orqali amalga oshadi. Tarjima insoniyat sivilizatsiyasida muhim rol o'ynaydi. Tarjima hayot, turmush-tarzi fan-yutuqlarini bir tildan ikkinchi tilga yetkazib beruvchi vositadir. "Tarjima-bu mavjud lingvistik nutqning ma'nosini bir tildan boshqasiga o'tkazuvchi aqliy faoliyat bo'lib sanaladi. Bu lisoniy mavjudotlarni bir tildan ularning ekvivalentlariga boshqa tilga o'tkazish jarayoni. Tarjima-bu matnning mazmunini manba tilidan maqsadli tilga o'tkazuvchi jarayondir".

Tarjima qilinadigan til manba tili, asliyat (SL), tarjima qilinadigan til esa maqsadli til (TL) deb ataladi.

Tarjimon yuqori lingvistik sezgirlikdan tashqari, manba tilini ham, maqsadli tildan ham yaxshi xabardor bo'lishi kerak, chunki u tarjima qilingan manbada yozuvchining niyati, asl o'y-fikrlarini iloji boricha aniq va ravshanlik bilan yetkazilishi kerak. Milliy adabiyotimizda Abdulhamid Sulaymon o'g'li Cho'lponning roli alohida hamiyat kasb etadi. Cho'lpon asarlari g'afolatda qolgan xalqning qalblariga iliqlik olib kelishga yo'lchi bo'lib xizmat qiladi. Uning "Kecha va kunduz" romani tarjimasini ko'p o'rganilmaganligi sababli, ushbu maqolada asar tarjimasining qiyosiy tahliliga yuzlanmoqchimiz. Ma'lumot o'rinda shuni ta'kidlash kerakki, "Kecha va kunduz" romanida turmushda kechadigan oila munosabatlari, an'alar, qadriyatlar o'xshatish, qiyoslash, metaforalar, bir so'z bilan aytganda, stilistik qurilmalarning so'z san'atini jozibador qo'llash orqali aks etganligini guvohi bo'lishimiz mumkin. Misol uchun, asarning bir parchasida quyidagicha ifodalangan:

Asliyat matni: *Eshikdan kirar-kirmas ovozing boricha:*

-Bu nima qiyomat!!!-deb shovqin solishi ikkala yosh qizni chaqmoq tekkan

daraxtday, turgan joylarida qotirib qo'ydi. "Like lightning striking a tree"- "Chaqmoq tekkan daraxtday" – bunda o'xshatish san'ati berilmoqda. Agar ushbu "Like lightning striking a tree"ni so'zma-so'z tarjima qilganimizda- daraxtni qimirlatuvchi yorug'likday kabi ifodalanadi. Aytishimiz mumkinki, asliyatni tamomila tarjima qilish juda mushkul masalalardan biri bo'lib sanaladi.

Tarjima matnini o'qir ekanmiz, tarjima jarayonida asliyatdan ikkinchi tilga o'girilganda bir qancha iboralarning farqli tarzda tarjima qilinganini ko'rishimiz mumkin. Fikrlarimizni dalillar bilan ifodalaymiz: "Qovog'ingizni ochsangiz-chi!- "Unfrown your brow" tarzida beriladi. Ushbu iborani so'zma-so'z tarjima qilsak: "Qoshingni burishtirma, chimirma" kabi bo'ladi. Kristofor Fort bu yerda antonimik tarjimadan foydalanadi. Shu o'rinda I. G'afurovning fikrini yodga olamiz:

"So'zlovchi nutqi, muallifning asari, turli hujjatlar va ma'lumotlarni bir tildan ikkinchi tilga o'girish yoki o'tkazish, boshqa tilga ularni tushunarli qilish

tarjima deb ataladi”. “Asl nusxa va tarjima tillari lisoniy imkoniyatlari , odatda, o‘zaro uyg‘unlik holatida bo‘lmasligi, ya‘ni ikki til so‘z va iboralarining mazmuni bilan estetik qiymati qator matniy holatlarda bir-birining o‘rnini qoplay olmasligi talay tarjima qiyinchiliklarni yuzaga keltiradi. Bunday hollarda ifodaning badiiy-estetik qiymatini qayta yaratish tarjimaning asliyat matniga moddiy jihatdan emas, balki vazifaviy monand kelishini taqozo etadi”

Navbatdagi iboraga yuzlanamiz, unda shunday deyiladi:

Asliyat matni: Qurvonbibi so‘zga qancha epchil bo‘lsa, Razzoq so‘fi shu qadar kamgap , indamas, *damini ichiga solgan*, ziqna odam edi.

Tarjima matni : As sharp as her tongue was, Razzoq sufi was to the same extent a reticent, tight-lipped, boring man who kept to himself.

Keltirilgan mazkur parchada Qurvonbibi so‘zi tushib qolgan, ilgari o‘rin olgan kontekstning davomi sifatida hamda *her* olmoshi bilan berilgan, biroq gapni alohida matndan ajratilgan holda tarjima qilganimizda aynan Qurvonbibi haqida so‘z borayotganligi haqida emas, balki qandaydir ayolning “*tili o‘tkirligi*” haqida so‘z borayotganini anglashimiz mumkin. “Damini ichiga solgan” iborasi-ingliz tilida “boring man”, ya‘ni “zerikarli odam” deya berilgan. (bu yerda who kept to himself bilan berilgan).

Asarda qadriyatlarimiz, urf-odat, an‘analar, milliy ruh, oila munosabatlari, o‘zbek madaniyatiga alohida urg‘u beriladi. Undagi bir parchada:

Asliyat matni: O‘zbekda axir har bir erkak o‘z xotinini – o‘z halol juftini qizi yoki o‘g‘lining nomi bilan atab chaqiradi. O‘z xotining ismini aytib chaqirish yaramaydi. Xotining ismi Maryam, qizining ismi Xadicha bo‘lsa, mo‘min-musulmon: - sharm-u hayo yuzasidan bo‘lsamikan? – xotinini “Xadicha” deb chaqiradi. Aksar ona-bola baravar “labbay” deydi: shundayda, oilaning haqiqiy

egasi bo‘lgan ota: “Kattangni aytaman, kattangni!” deydi. Hatto shunda ham “Maryamni ” demaydi.

Tarjima matni: Every Uzbek man calls his wife – his lawful partner in life – by his daughter or his son’s name. It just won’t do to call his wife by name. If his wife’s name was Maryam and his daughters’s Xadicha, a faithful Muslim wouldn’t bring shame on himself. He would call his wife Xadicha. Most mother-daughter pairs would both answer, “yes, sir!” and the true head of the family would specify: “I mean the elder, the elder!”. But he would never say Maryam.

Mazkur parchada o‘zbeklarga xos bo‘lgan urf-odatlar tasvirlangan bo‘lib, adib Cho‘lpon o‘zbekchilikda, erning o‘z jufti haloliga nisbatan hurmat ehtirom ko‘rsatishi lozimligi ta‘kidlangan. Bundan tashqari, hozirgacha ayrim hududlarda bu an‘ana saqlanganligi O‘zbekistonning ayrim viloyatlarida, jumladan, Samarqandning Urgut, Qashqadaryoning Kitob tumanlarida saqlangan. Tarjima jarayonida asliyatda berilgan halol juft so‘zi- *his lawful partner in life* (qonuniy hayotiy juft) sifatida berilgan. E‘tiborimizni mazkur parchadagi “labbay” so‘ziga qaratamiz. “Labbay” so‘zi “yes, sir” tarzda berilgan. Ingliz madaniyatida “sir” so‘zini ayol o‘z eriga nisbatan ishlatmaydi, odatda, xizmatkor yoki ofitsiant, kimgadir xizmat qilayotgan odam yoki shunchaki ko‘chadagi inson, kimgadir murojaat qilganda ishlatiladi. Ma‘lumki, yes, sir so‘zma-so‘z tarjima qilinganida- ha, janob deya ifodalanadi.

Asar qahramonlaridan biri Qurvonbibining nega fitna deya atalishiga sabab, romanning o‘zida izoh sifatida keltiriladi:

Asliyat matni: Bizning so‘fi mo‘min-musulmonning bu urfiga ham amal qilmaydi, u o‘z halol jufti Qurvonbibini hammavaqt “fitna” deb chaqiradi: “Fitna, sallamni ber!”, “Fitna, qiz o‘lguring qani?”, “Fitna, puldan uzat!”. “Qurvonbibi so‘figa achchiq qilib bo‘lsami yo o‘zining yaratilish xamrida shu narsa bormi, harqalay fitnalikdan, ya‘ni makr va firibdan xoli emas. Erining xotin-xalaj oldida gapirmaganiga uncha xafa bo‘lmasa ham, lekin o‘z halol xotini oldida gapirmaganiga kuyadi va shu kuyish orqasida firib yo‘li bilan so‘fini gapirtiradi; ba‘zida tillarini burro qilib qildirib sayratadi. Buning uchun so‘fining achchig‘ini keltiradigan emas, uning biroz g‘ashini qo‘zg‘ataturgan bir gap aytib qo‘yadi. Ana shunda xotin-xalaj oldida og‘iz ochib til qaldiratishini so‘fidan ko‘ring! Bay-bay-bay!

Tarjima matnida bu quyidagicha ifodalanadi:

Tarjima matni: Our Razzoq-sufi, our faithful Muslim didn't observe this tradition. He always called his lawful partner in life Fitna. "Fitna, bring me my turban!" he would declare. "Fitna, where is your damn daughter?" "Fitna, give me some money!" Whether she caused havoc in her husband's life on purpose or it was just her nature, Fitna wasn't an inaccurate label for Qurvonbibi, who was no stranger to guile and perfidy. Even if she wasn't all that upset by the fact that her husband didn't speak a word in front of womenfolk, she suffered from his not speaking to her, and she knew how to use all manners of tricks to coax words from him and even excite his tongue into singing. With one word, she would not just upset her husband: she would enrage him. Just look at how Razzoq-sufi wags his tongue in front of the womenfolk! Oh my!

Ushbu tasvir orqali Razzoq so'fi o'z xotinini nega fitna deb atashi, Qurvonbibining unchalik ham sodda emasligini bilishimiz mumkin.

Kristofor Fort asarni tarjima qilar ekan, undagi Qurvonbibining laqab "Fitna" so'zini o'z holicha qoldiradi, tarjima matnida ifodalamaydi. Biroq izoh sifatida qoldiradi.

Mazkur parchadagi undov so'zlariga e'tiborimizni qaratamiz: "Bay-bay-bay". Ushbu undov so'z mazkur romanda biror voqeadan xursand tarzda zavq olganda, biror taomning mazali ekanligini bildirishda, hayratni ifodalaganda ishlatilgan. Tarjimon ushbu undov so'zni *oh my* tarzida beradi. Oh my so'z birikmasini ingliz tilidan o'zbek tiliga so'zma-so'z o'g'irganimizda "O, mening" tarzida tarjima qilinadi.

Romanda bundan tashqari, ishq ta'rifiga alohida o'rin beriladi.

Asliyat matni: Ishq ikki xil bo'ladi, Fitna. Tushunmay gapirma! Ishqi ma'juziy, ishq haqiqiy...

Tarjima matni: Love is of two kinds, Fitna. Don't speak of what you don't understand! There is miraculous love, true love.

Fikrimizcha, mazkur parchada adib metaforaga misol berish orqali ishqning ta'rifini keltiradi, birida haqiqiy ishqqa, ya'ni Insonning Allohga muhabbati hamda ma'juziy ish, ya'ni insonning insonga ishq haqida ishora bor. Tarjimon olim Kristofor Fort bu ikki ishqni ta'rifini izoh sifatida ma'lumot o'rnida keltiradi. Ushbu parcha orqali tarjimon metafora stilistik qurilmasidan foydalangan, ya'ni haqiqiy ishq, ilohiy ishq.

Tarjima matnidagi izoh: Ishq was not simply metaphor, and many indeed acted on their lust. (Tarjimasi: Ishq oddiy metafora(o'xshatish)emasdir, haqiqatan ko'pchilik uning ishtiyoqida harakat qildilar.)

Asarda milliy qadriyatlarimizga alohida o'rin berilgan. Ingliz kitobxonni uchun kokilni nazir qilish tushunarsiz holat bo'lib tuyilishi mumkin. Biroq Krsitofor Fort nega kokil kesilishi haqida tarjima matnida izoh sifatida keltirgan. Chet el kitobxonni o'zbek adabiyotini mutolaa qilishi uchun O'zbek xalqiga xos urf-odat, an'analar, milliy qadriyatlardan boxabar bo'lishi talab etiladi. Qisqa qilib aytganda, ilm egallash uchun ilm lozimdir.

Asliyat matni: - Nazir qilgan kokilini kestirishga kelgan bir bolaga xushomad qilibsiz.

Tarjima matni: You flirted with a boy who came to have his braid cut...

Mazkur parchada *nazir qilgan* so'zi tarjima matnida tushib qolgan, bu so'zga izoh sifatida shuni aytishimiz mumkinki, uning o'zbek urf-odatlarasi asosiga qurilganligini ta'kidlaymiz. "Tarjimon bir tildan ikkinchi tilga tarjima qilar ekan o'sha xalqning urf-odatlarasi, an'analaridan chuqur xabardor bo'lishi lozim, aks holda, tarjima g'aliz, o'quvchiga tushunarsiz bo'lishi mumkin. Bir so'z bilan aytganda, boshqa xalqlar hayotidan voqif bo'lmaslik, g'ofillik, milliy mahdudlikka olib keladi".

Misollarda davom etamiz, romanda ayrim toponimik otlarga to'xtab o'tilgan:

Asliyat matni: Qish fasli bo'lsa, kechasi uxlaydi. "Bir siqim kun bor, uxlab o'tkazsam, Qashqardan ham olis qish kechasini qanday o'tkazaman? Uyqu-umrning tanobi!" deydi.

Tarjima matni: In the winter he would fall asleep in the evenings. "If I spend the scarce winter daylight sleeping, how will I spend the winter evening that is longer than the Kashgar?" Sleep is life's measure!" he told himself.

Keltirilgan matndagi *Sleep is life's measure(Uyqu-umrning tanobi!)* gapida metaforadan namuna beriladi, uyqu umrning tanobiga o'xshatilmogda. Bundan

Tashqari, Qashqar so'ziga tarjima matnida alohida izoh berilgan, ushbu joy nomi hozirgi G'arbiy Xitoydagi Shinjian provinsiyasidagi daryoga to'g'ri keladi.

Romanning tarixiy, arxaik soʻzlar zamiriga qurilganini anglashimiz mumkin. Unda:

Aslyiat matni: - Hast eshon birga borib, u kishi tufayli shuncha izzat ikrom koʻrib, noz-neʻmatga serob boʻlib... hast eshondan burun qochib kelganingiz

nimasi? Shaharda ochilmagan doʻkoningiz yo toʻxtab qolgan *objuvozingiz* bormidi?

Tarjima matni: Why did you run away from your master after you left together with him? You've seen all the respect he is given and received from him an abundance of blessings. Do you have a store in the city that didn't open on time or a watermill that suddenly stopped?

Mazkur matnni soʻzma-soʻz tarjima qilganimizda, “Nega ustozingizdan u bilan qolgandan soʻng qochib keldingiz? Unga koʻrsatilgan moʻl-koʻlchilik va hurmatdan baharmand boʻldingiz shaharda sizning oʻz vaqtida ochilmagan doʻkoningiz yoki toʻsatdan toʻxtab qolgan suv tegirmoningiz bormidi?” deya maʼno anglashiladi. Tarjima matnida objuvoz soʻzi watermill deya berilgan. Objuvoz soʻzining tub kelib chiqishiga eʼtibor qiladigan boʻlsak, u “ob” – “suv”, “juvoz”- “tegirmon” deganidir. Bu soʻz tilimizga fors tilidan kirib kelganini aytib oʻtishimiz mumkin. Shuni taʼkidlash kerakki, aslyiatda berilgan “hast” –soʻzi hazrat soʻzining qisqartma shakli sanaladi. Ushbu soʻzni tarjimon olim - “master”, yaʼni usta tarzida bergan.

Biz ushbu tahlillar orqali shuni angladikki, tarjima jarayonida Kristofor Fort ayrim oʻrinlarda yutuqlarga erishgan boʻlsa, ayrim holatlarda xatoliklarga yoʻl qoʻyganini taʼkidlab oʻtmoqchimiz. Biroq “Kecha va kunduz” shoh asar, oʻzbek adabiyotining nodir durdonasi ekanligini hisobga oladigan boʻlsak, asar tarjimasiga urilgan qoʻl, shijoat, shahd, ishonch haqida faqat ijobiy fikrlarni berishimiz mumkin. Tarjimada milliy-maʼnaviy ruhni saqlash juda murakkab jarayon sanaladi. Tarjimon olim Kristofor Fort ana shunday mushkul ishga qoʻl urdi va maʼlum maʼnoda aslyiatni qayta yaratishni uddasidan chiqdi.

Tahlillarimiz shuni koʻrsatadiki, ushbu shoh asarning chet tillarida soʻz sanʼati yordamida qayta yaratilishi muhim tarixiy hodisa sifatida baholanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Uzreport.news, “Shavkat Mirziyoyev Alisher Navoiy nomidagi Oʻzbekiston Milliy bogʻida barpo etilgan Adiblar xiyoboniga tashrif buyurdi” ruknidan, 2020-yil, 5-may.
2. Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. – Москва: Наука, 1999. – 896с.
3. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика. – М.: Академия, 2006. – 336 с.
4. Жўраев К. Таржима санъати. – Тошкент: Фан, 1982. – 7 б.
5. Ғафуров И. Таржимон мутахассислигига кириш. – Тошкент: Мехридарё, 2008. – 5 б.
6. Саломов Ғ. Таржима назариясига кириш. – Тошкент: “Ўқитувчи”, 1978. – 18 б.
7. Christophor Forte “Day and Night”. – US: Academic Studies Press, 2019 292p
8. Foster, M. (1958) Translation from/in Farsi and English. Retrieved April, 2007,p20 from <http://www.parasa.ts.com/index.htm>
9. Foster, M. (1958) Translation from/in Farsi and English. Retrieved April, 2007,p20 from <http://www.parasa.ts.com/index.htm>
10. “Night an day” 2019, 51p. Academic studies Press
11. Karimov, Choʻlpon: Maʼrifiy roman 408 bet.
12. Naim Karimov, Abdulhamid Sulaymon oʻgʻli Choʻlpon. –Toshkent: Fan, 1991, 9
13. Naim Karimov, Adabiyot va tarixiy jarayon- Toshkent: Mumtoz soʻz, 2013, 355b
14. Quronov “Choʻlpon hayoti va ijodiy merosi”, 12-bet
15. Sharifiy, O.Sharafiddinov va F.Sultonov, “Kecha va kunduz” haqida, Qizil Oʻzbekiston, 2017, 6-avgust

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 6 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 6

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 6

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000